

PERANAN ASPEK BUDAYA PADA PENULARAN PENYAKIT DI RUMAH SAKIT

I Wayan Sudiarsa
STIKES Panca Atmajaya

Abstrak

Penularan penyakit di rumah sakit tengah menjadi perhatian khusus saat ini mengingat hal ini merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka kesakitan dan kematian seluruh dunia. Salah satu aspek yang berperan dalam kejadian ini adalah aspek budaya. Berbagai aspek budaya seperti kebiasaan, kepercayaan, nilai tradisi, sikap serta pengetahuan dan persepsi warga rumah sakit dapat menjadi pemicu terjadinya infeksi ini.

Beberapa aspek budaya yang berperan dalam penularan penyakit di rumah sakit antara lain budaya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), budaya besuk dan silaturahmi, budaya salaman, salim dan cium pipi, budaya akibat mentalitas buruk seperti suka menerabas, disiplin semu dan kurang bertanggung jawab serta tradisi masyarakat yang rentan terinfeksi kuman.

Aspek budaya juga dapat diterapkan untuk mengantisipasi penularan penyakit di rumah sakit seperti promosi kesehatan di rumah sakit, budaya bersih, optimalisasi budaya kerja dan penerapan kearifan lokal misalnya *song beduda titinin*, *gangsaran tindak kuangan daya*, *kelet malu goloh duri* dan *Tat twam Asi*.

Kata kunci : aspek budaya, penularan penyakit, rumah sakit

THE ROLE OF CULTURAL ASPECTS ON DISEASE TRANSMISSIONS IN HOSPITALS

Abstract

Transmission of disease in hospitals is of particular concern at this time considering that this is one of the main causes of high morbidity and mortality rates worldwide. One aspect that plays a role in this incident is the cultural aspect. Various cultural aspects such as habits, beliefs, traditional values, attitudes and knowledge and perceptions of hospital residents can trigger this infection.

Several cultural aspects that play a role in disease transmission in the hospital include a culture of clean and healthy living habits (PHBS), a culture of visiting and gathering, a culture of shaking hands, salim and kissing the cheeks, culture due to bad mentality such as penetrating, false discipline and irresponsibility. and the traditions of people who are susceptible to infection with germs.

*Cultural aspects can also be applied to anticipate disease transmission in hospitals such as health promotion in hospitals, clean culture, optimization of work culture and the application of local wisdom, such as *song beduda titinin*, *arousal of financial actions*, *fatigue and embarrassment of goloh duri* and *Tat twam Asi*.*

Key words: cultural aspects, disease transmission, hospital

Pendahuluan

Diakui atau tidak, sebagian besar warga masyarakat mungkin hingga saat ini masih menganggap rumah sakit sebagai tempat yang bebas dari penyakit. Kehadiran

dokter baik dokter umum, dokter gigi ataupun dokter spesialis serta para perawat, bidan ataupun tenaga kesehatan lainnya yang berseragam putih di tempat ini seakan menjadi penjamin bahwa rumah sakit

merupakan tempat yang sehat dan higienis. Belum lagi lingkungan yang bersih dan bau khas antiseptik yang tersaji di rumah sakit, tentu akan memperkuat anggapan ini.

Anggapan ini tentunya sangat beralasan mengingat pengertian rumah sakit berdasarkan UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki misi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugasnya adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.

Namun anggapan ini ternyata tidak sepenuhnya benar, mengingat rumah sakit sejatinya merupakan tempat yang memiliki potensi yang lebih besar untuk menularkan penyakit dari pada tempat lainnya. Rumah sakit secara umum diketahui sebagai tempat berobat dan menyembuhkan orang sakit. Namun dengan berkumpulnya pasien yang memiliki beraneka ragam diagnosis, menyebabkan areal rumah sakit juga sebagai tempat berkumpulnya kuman. Hal ini menyebabkan areal rumah sakit rentan menularkan penyakit, baik itu bagi petugas, pengunjung, penunggu bahkan pasien itu sendiri. Bahkan Muchtaruddin Mansyur dalam Amirullah (2012) menjuluki rumah sakit sebagai “hypermarket penyakit” dan Anis Kurniawati menyebutnya sebagai *breeding ground* atau tempat berkembang biaknya kuman (Herman, 2013). Infeksi rumah sakit yang disebut juga dengan infeksi nosokomial ini menyebar dengan melibatkan banyak pihak, seperti pasien, tenaga kesehatan, dan pengunjung. Penyebaran juga terjadi melalui alat-alat medis serta fasilitas atau peralatan di rumah sakit.

Kualitas kuman atau bakteri di rumah sakit yang menjadi penyebab infeksi nosokomial ini umumnya telah kenyang

dengan antibiotika sehingga lebih resisten dibandingkan dengan bakteri yang ditemukan di komunitas. Bakteri-bakteri ini lebih ganas dibandingkan dengan bakteri pada umumnya karena sebelumnya telah berkompetisi secara alami dengan bakteri lainnya sehingga memiliki keunggulan dan berhasil hidup mengalahkan bakteri lainnya. Akibatnya proses pengobatan atau penyembuhan penderita penyakit nosokomial tidak bisa dilakukan seperti biasa, melainkan memerlukan proses perawatan khusus. Kuman-kuman ini sering menyerang dan menyebabkan infeksi saluran kemih, saluran nafas bawah, daerah operasi, serta aliran darah.

Infeksi yang sering juga disebut sebagai infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau *Healthcare Associated Infections (HAIs)* saat ini merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka kesakitan dan kematian seluruh dunia (Saputra, 2013). Menurut Suparno dkk (2003), berdasarkan data WHO kejadian infeksi nosokomial 9% terjadi di negara-negara berkembang. Beberapa negara melaporkan bahwa rata-rata 5-10% penderita yang dirawat di rumah sakit akan mendapatkan infeksi yang ditularkan oleh seseorang atau dari suatu alat selama pasien dirawat di rumah sakit. Infeksi nosokomial dapat terjadi pada pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah serta tingkat higienis lingkungan rumah sakit yang masih rendah (Spiritia, 2006).

Seperti diakui oleh mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia almarhum Endang Rahayu Sedyaningsih, infeksi ini di Indonesia merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu dan bayi yang baru lahir. Selain itu, infeksi juga menyebabkan perpanjangan masa rawat inap bagi penderita. Infeksi ini terus meningkat, dari 1 persen di beberapa negara Eropa dan Amerika, sampai lebih dari 40 persen di Asia, Amerika Latin, dan Afrika (Hasanah, 2012). Sumber data lain menunjukkan bahwa di negara maju pun, infeksi yang didapat dalam rumah sakit terjadi dengan angka yang cukup tinggi. Misalnya, di AS, ada 20.000 kematian setiap tahun akibat infeksi nosokomial. Di seluruh dunia, 10

persen pasien rawat inap di rumah sakit mengalami infeksi yang baru selama dirawat atau terjadi sebanyak $\pm 1,4$ juta infeksi setiap tahun.

Angka kejadian infeksi nosokomial secara nasional di Indonesia belum ada, namun diduga angka kejadiannya tinggi. Penelitian terhadap infeksi nosokomial di Indonesia dilakukan hanya oleh beberapa rumah sakit dan hanya melibatkan beberapa bagian unit perawatan saja. Penelitian yang dilakukan di 11 rumah sakit di DKI Jakarta pada 2004 menunjukkan bahwa 9,8 persen pasien rawat inap mendapat infeksi yang baru selama dirawat. Menurut Dartini (2004) yang mengutip dari Utji (1992), hasil penelitian pada 10 rumah sakit pendidikan di Indonesia tahun 1987 oleh Dirjen PPM dan PLP didapat rata-rata prevalensi infeksi nosokomial adalah 9,1 % dari 2875 penderita yang dirawat sedangkan angka kejadian infeksi nosokomial tahun 1991 di ruang perawatan intensif di RS Cipto Mangunkusumo sebesar 14,4 %. Sedangkan penelitian di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung menunjukkan bahwa 98 dari 981 penderita (9,99%) dinyatakan positif menderita infeksi nosokomial, sedangkan kejadian infeksi nosokomial masing-masing adalah perawatan ICU 41,07%, perawatan bedah 13,93% dan perawatan obstetric dan ginekologi sebesar 13,43% (Lumbanraja, 2007).

Terjadinya infeksi nosokomial yang menyebabkan peningkatan angka morbiditas dan angka mortalitas tentu akan menyebabkan kerugian lain seperti rasa tidak nyaman bagi pasien, perpanjangan hari rawat (*length of stay*), menambah biaya perawatan dan pengobatan yang akhirnya dapat menimbulkan kesan buruk terhadap citra rumah sakit. Di negara maju angka infeksi nosokomial telah dijadikan salah satu tolak ukur mutu pelayanan rumah sakit. Izin operasional suatu rumah sakit bisa dicabut karena tingginya angka kejadian infeksi nosokomial, pihak asuransi pun tidak mau membayar biaya lebih yang ditimbulkan akibat infeksi nosokomial sehingga penderita sangat dirugikan (Hasbullah, 1993).

Infeksi nosokomial ini tak hanya menyerang para pasien rumah sakit saja, tentu

bisa juga menyerang tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan para pasien ataupun para pengunjung rumah sakit. Kecenderungan para karyawan rumah sakit terinfeksi nosokomial ditunjukkan oleh hasil penelitian Truven Health Analytics yang melakukan penelitian terhadap 40.000 orang karyawan rumah sakit pada tahun 2010 dan membandingkannya dengan 25 juta tenaga kerja lain. Hasil penelitian lembaga dari USA ini menyimpulkan bahwa karyawan rumah sakit paling tidak sehat dibandingkan tenaga kerja lain pada umumnya. Karyawan rumah sakit juga ternyata mengeluarkan biaya lebih besar untuk perawatan kesehatan, rata-rata mereka menghabiskan biaya perawatan kesehatan 9 % lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja pada umumnya (Harnowo, 2012).

Tentu tak ada yang mengharapkan jika rumah sakit yang sejatinya diharapkan menjadi tempat penyembuhan penyakit, justru menjadi tempat penularan penyakit. Oleh karena itu berbagai aspek yang berperan khususnya yang berperan sebagai penyebab terjadinya penularan penyakit ini perlu ditelusuri dan diinventarisir sehingga nantinya dapat dicarikan solusi untuk penanggulangannya. Sunanti Z. Soejoeti dalam artikelnya menuliskan bahwa penyakit sendiri ditentukan oleh budaya, karena penyakit merupakan pengakuan sosial bahwa seseorang tidak dapat menjalankan peran normalnya secara wajar (Soejoeti, 2005). Dengan demikian peran aspek budaya dalam penularan penyakit di rumah sakit menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Metode

Data yang diperlukan dalam makalah ini dikumpulkan dengan metode kajian pustaka yang didukung dengan observasi lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian diolah secara deskriptif kuantitatif diawali dengan reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau kasar yang muncul dari data yang diperoleh. Tahap selanjutnya adalah penyajian data yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam satu bentuk yang

sistematis , sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan data dan pengambilan tindakan. Sedangkan .tahap akhir dalam proses analisa data adalah penarikan simpulan dari data yang telah diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan Antara Aspek Budaya Dengan Penularan Penyakit di Rumah Sakit

Penularan penyakit di rumah sakit berdasarkan sejarahnya mulai dikenal pada tahun 1847 oleh seorang dokter bernama Ignaz Semmelweis yang bekerja di bagian kebidanan di sebuah rumah sakit di Vienna, Austria. Semmelweis mengamati bahwa angka kematian di antara ibu di bangsal yang dilayani oleh mahasiswa kedokteran tiga kali lebih tinggi dibandingkan bangsal yang dilayani oleh bidan. Semmelweis mendalilkan bahwa hal ini terjadi karena mahasiswa langsung ke bangsal kebidanan setelah belajar otopsi (bedah mayat), dan membawa infeksi dari mayat ke ibu yang melahirkan. Dia memerintahkan dokter dan mahasiswa untuk mencuci tangannya dengan larutan klorin sebelum memeriksakan ibu tersebut. Setelah aturan ini diterapkan, angka kematian menurun menjadi serupa dengan bangsal yang dilayani oleh bidan.

Selanjutnya penularan penyakit yang terjadi di rumah sakit ini dikenal dengan nama infeksi nosokomial. Nosokomial berasal dari bahasa Yunani, dari kata *nosos* yang artinya penyakit dan *komeo* yang artinya merawat. Nosokomion berarti tempat untuk merawat/rumah sakit. Jadi, infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di tempat perawatan yaitu rumah sakit. Namun tak semua penularan penyakit di rumah sakit dapat dikategorikan sebagai infeksi nosokomial. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai infeksi nosokomial yaitu :

1. Waktu mulai dirawat tidak didapatkan tanda klinik infeksi dan tidak sedang dalam masa inkubasi infeksi tertentu
2. Infeksi timbul sekurang-kurangnya 72 jam sejak mulai dirawat

3. infeksi terjadi pada pasien dengan masa perawatan lebih lama dari waktu inkubasi infeksi tersebut
4. Infeksi terjadi setelah pasien pulang dan dapat dibuktikan berasal dari rumah sakit
5. Infeksi terjadi pada neonatus yang didapatkan dari ibunya pada saat persalinan atau selama perawatan di rumah sakit

Sumber infeksi nosokomial dapat berasal dari penderita sendiri, personil rumah sakit (dokter/perawat), pengunjung maupun lingkungan baik dari dalam tubuh (endogen) maupun luar tubuh eksogen). Infeksi endogen disebabkan oleh mikroorganisme yang semula memang sudah ada didalam tubuh dan berpindah ke tempat baru yang kita sebut dengan *self infection* atau *auto infection*, sementara infeksi eksogen (*cross infection*) disebabkan oleh mikroorganisme yang berasal dari rumah sakit dan dari satu pasien ke pasien lainnya. Kebanyakan infeksi yang terjadi di rumah sakit ini lebih disebabkan karena faktor eksternal, yaitu penyakit yang penyebarannya melalui makanan dan udara dan benda atau bahan-bahan yang tidak steril.

Penyakit yang didapat dari rumah sakit saat ini kebanyakan disebabkan oleh mikroorganisme yang umumnya selalu ada pada manusia yang sebelumnya tidak atau jarang menyebabkan penyakit pada orang normal yaitu :

1. Bakteri

Bakteri dapat ditemukan sebagai flora normal dalam tubuh manusia yang sehat. Keberadaan bakteri di sini sangat penting dalam melindungi tubuh dari datangnya bakteri patogen. Tetapi pada beberapa kasus dapat menyebabkan infeksi jika manusia tersebut mempunyai toleransi yang rendah terhadap mikroorganisme. Contohnya *Escherichia coli* paling banyak dijumpai sebagai penyebab infeksi saluran kemih.

Bakteri patogen lebih berbahaya dan menyebabkan infeksi baik secara sporadik maupun endemik. Contohnya:

- Anaerobik gram-positif, *Clostridium* yang dapat menyebabkan *gangrene*
- Bakteri gram-positif: *Staphylococcus aureus* yang menjadi parasit di kulit dan hidung dapat menyebabkan gangguan pada

paru, jantung dan infeksi pembuluh darah serta seringkali telah resisten terhadap antibiotika.

- Bakteri gram negatif: *Enterobacteriaceae*, contohnya *Escherichia coli*, *Proteus*, *Klebsiella*, *Enterobacter*. *Pseudomonas* sering sekali ditemukan di air dan penampungan air yang menyebabkan infeksi di saluran pencernaan dan pasien yang dirawat. Bakteri gram negatif ini bertanggung jawab sekitar setengah dari semua infeksi di rumah sakit.
- *Serratia marcescens*, dapat menyebabkan infeksi serius pada luka bekas jahitan, paru, dan peritoneum.

2. Virus

Banyak kemungkinan infeksi nosokomial disebabkan oleh berbagai macam virus, termasuk virus hepatitis B dan C dengan media penularan dari transfusi, dialisis, suntikan dan endoskopi. *Respiratory syncytial virus* (RSV), *rotavirus*, dan *enteroviruses* ditularkan dari kontak tangan ke mulut atau melalui rute *faecal-oral*. Hepatitis dan HIV ditularkan melalui pemakaian jarum suntik, dan transfusi darah. Rute penularan untuk virus sama seperti mikroorganisme lainnya. Infeksi *gastrointestinal*, infeksi *traktus respiratorius*, penyakit kulit dan dari darah. Virus lain yang sering menyebabkan infeksi nosokomial adalah *cytomegalovirus*, *Ebola*, influenza virus, *herpes simplex virus*, dan *varicella-zoster virus* juga dapat ditularkan.

3. Parasit dan Jamur

Beberapa parasit seperti *Giardia lamblia* dapat menular dengan mudah ke orang dewasa maupun anak-anak. Banyak jamur dan parasit dapat timbul selama pemberian obat antibiotika bakteri dan obat immunosupresan, contohnya infeksi dari *Candida albicans*, *Aspergillus sp*, *Cryptococcus neoformans*, dan *Cryptosporidium*.

Penularan mikroorganisme penyebab penyakit ini dapat terjadi melalui beberapa cara antara lain :

a. Penularan secara kontak

Penularan ini dapat terjadi secara kontak langsung, kontak tidak langsung dan droplet. Kontak langsung terjadi bila

sumber infeksi berhubungan langsung dengan penjamu, misalnya *person to person* pada penularan infeksi virus hepatitis A secara *faecal oral*. Kontak tidak langsung terjadi apabila penularan membutuhkan objek perantara (biasanya benda mati). Hal ini terjadi karena benda mati tersebut telah terkontaminasi oleh infeksi, misalnya kontaminasi peralatan medis oleh mikroorganisme.

b. Penularan melalui *Common Vehicle*

Penularan ini melalui benda mati yang telah terkontaminasi oleh kuman dan dapat menyebabkan penyakit pada lebih dari satu penjamu. Adapun jenis-jenis *common vehicle* adalah darah/produk darah, cairan intra vena, obat-obatan dan sebagainya

c. Penularan melalui udara dan inhalasi

Penularan ini terjadi bila mikroorganisme mempunyai ukuran yang sangat kecil sehingga dapat mengenai penjamu dalam jarak yang cukup jauh dan melalui saluran pernafasan. Misalnya mikroorganisme yang terdapat dalam sel-sel kulit yang terlepas (*staphylococcus*) dan tuberculosis.

d. Penularan melalui perantara vektor

Penularan ini dapat terjadi secara eksternal maupun internal. Disebut penularan secara eksternal bila hanya terjadi pemindahan secara mekanis dari mikroorganisme yang menempel pada tubuh vektor, misalnya *shigella* dan *salmonella* oleh lalat. Penularan secara internal bila mikroorganisme masuk ke dalam tubuh vektor dan dapat terjadi perubahan secara biologis, misalnya parasit malaria dalam nyamuk atau tidak mengalami perubahan biologis, misalnya *yersenia pestis* pada ginja (flea).

Mekanisme penularannya yaitu mikroorganisme/kuman keluar dari sumber melalui tempat tertentu, kemudian dengan cara penularan tertentu masuk ke tempat tertentu di pasien lain. Karena banyak pasien di rumah sakit rentan terhadap infeksi (terutama Odha yang mempunyai sistem kekebalan yang lemah), mereka dapat tertular dan jatuh sakit 'tambahan'. Selanjutnya, kuman penyakit ini keluar dari pasien tersebut dan meneruskan rantai penularan lagi.

Sebagaimana jenis infeksi penyakit lainnya, infeksi nosokomial biasanya terjadi jika penderita lemah atau jika barier alamiah terhadap invasi mikroba terganggu. Terdapat beberapa jenis barier alamiah terjadinya infeksi penyakit. Sebagaimana diketahui, kulit, membran mukosa, saluran gastrointestinal, saluran kencing, dan saluran nafas atas berfungsi sebagai barier alamiah terhadap infeksi.

Menurut Setiawati (2009) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya infeksi nosokomial antara lain :

1. Suntikan yang tidak aman dan seringkali tidak perlu.
2. Penggunaan alat medis tanpa ditunjang pelatihan maupun dukungan laboratorium.
3. Standar dan praktek yang tidak memadai untuk pengoperasian bank darah dan pelayanan transfusi
4. Penggunaan cairan infus yang terkontaminasi, khususnya di rumah sakit yang membuat cairan sendiri
5. Meningkatnya resistensi terhadap antibiotik karena penggunaan antibiotik spektrum luas yang berlebihan atau salah
6. Berat penyakit yang diderita

Berbagai macam penyakit yang dapat disebabkan oleh infeksi nosokomial ini antara lain :

1. Infeksi saluran kemih

Infeksi ini merupakan kejadian tersering, sekitar 40% dari infeksi nosokomial, 80% infeksi nosokomial dihubungkan dengan penggunaan kateter urin. Walaupun tidak terlalu berbahaya, tetapi dapat menyebabkan terjadinya bakteremia dan mengakibatkan kematian. Organisme yang biasa menginfeksi biasanya *E.Coli*, *Klebsiella*, *Proteus*, *Pseudomonas*, atau *Enterococcus*. Infeksi yang terjadi lebih awal lebih disebabkan karena mikroorganisme endogen, sedangkan infeksi yang terjadi setelah beberapa waktu yang lama biasanya karena mikroorganisme eksogen. Sangat sulit untuk dapat mencegah penyebaran mikroorganisme sepanjang uretra yang melekat dengan permukaan dari kateter. Kebanyakan pasien akan terinfeksi setelah 1-2 minggu pemasangan kateter. Penyebab paling utama adalah kontaminasi tangan atau sarung tangan ketika pemasangan kateter, atau air yang digunakan untuk membesarkan balon kateter. Dapat juga karena sterilisasi yang gagal dan teknik septik dan aseptik.

2. Pneumonia Nosokomial

Pneumonia nosokomial dapat muncul terutama pasien yang menggunakan ventilator, tindakan trakeostomi, intubasi, pemasangan NGT, dan terapi inhalasi. Kuman penyebab infeksi ini tersering berasal dari gram negatif seperti *Klebsiella*, dan *Pseudomonas*. Organisme ini sering berada di mulut, hidung, kerongkongan, dan perut.

Keberadaan organisme ini dapat menyebabkan infeksi karena adanya aspirasi oleh organisme ke traktus respiratorius bagian bawah. Dari kelompok virus dapat disebabkan oleh cytomegalovirus, influenza virus, adeno virus, para influenza virus, enterovirus dan corona virus. Penyakit yang biasa ditemukan antara lain: *respiratory syncytial virus* dan influenza. Pada pasien dengan sistem imun yang rendah, pneumonia lebih disebabkan karena *Legionella* dan *Aspergillus*.

3. Bakteremi Nosokomial

Infeksi ini hanya mewakili sekitar 5 % dari total infeksi nosokomial, tetapi dengan resiko kematian yang sangat tinggi, terutama disebabkan oleh bakteri yang resistan antibiotika seperti *Staphylococcus* dan *Candida*. Infeksi dapat muncul di tempat masuknya alat-alat seperti jarum suntik, kateter urin dan infus. Faktor utama penyebab infeksi ini adalah panjangnya kateter, suhu tubuh saat melakukan prosedur invasif, dan perawatan dari pemasangan kateter atau infus.

4. Infeksi Nosokomial lainnya

a. Tuberkulosis

Penyebab utama adalah adanya strain bakteri yang multi- drugs resisten. Kontrol terpenting untuk penyakit ini adalah identifikasi yang baik, isolasi, dan pengobatan serta tekanan negatif dalam ruangan.

b. Diarrhea dan gastroenteritis

Mikroorganisme tersering berasal dari *E.coli*, *Salmonella*, *Vibrio Cholerae* dan *Clostridium*. Selain itu, dari golongan virus lebih banyak disebabkan oleh golongan *enterovirus*, *adenovirus*, *rotavirus*, dan *hepatitis A*.

c. Infeksi pembuluh darah

Infeksi ini sangat berkaitan erat dengan penggunaan infus, kateter jantung dan suntikan. Virus yang dapat menular dari cara ini adalah virus hepatitis B, virus hepatitis C, dan HIV. Infeksi ini dibagi menjadi dua kategori utama:

- Infeksi pembuluh darah primer, muncul tanpa adanya tanda infeksi sebelumnya, dan berbeda dengan organisme yang ditemukan di bagian tubuhnya yang lain
- Infeksi sekunder, muncul sebagai akibat dari infeksi dari organisme yang sama dari sisi tubuh yang lain.

d. Dipteri, tetanus dan pertusis

- *Corynebacterium diphtheriae*, gram negatif *pleomorfik*, memproduksi endotoksin yang menyebabkan timbulnya penyakit, penularan terutama melalui sistem pernafasan.
- *Bordetella Pertusis*, yang menyebabkan batuk rejan. Siklus tiap 3-5 tahun dan infeksi muncul sebanyak 50 dalam 100% individu yang tidak imun.
- *Clostridium tetani*, gram positif anaerobik yang menyebabkan trismus dan kejang otot.

Infeksi kulit dan jaringan lunak. Luka terbuka seperti ulkus, bekas terbakar, dan luka bekas operasi memperbesar kemungkinan terinfeksi bakteri dan berakibat terjadinya infeksi sistemik. Dari golongan virus yaitu *herpes simplek*, *varicella zooster*, dan *rubella*.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa penularan penyakit di rumah sakit memiliki keterkaitan dengan budaya. Hubungan ini dapat dipahami dari pengertian tentang budaya atau kebudayaan itu sendiri. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dengan demikian secara sederhana *kebudayaan* dapat diartikan sebagai hasil dari cipta, karsa, dan rasa. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan.

Koentjaraningrat (2002) mendefinisikan kebudayaan adalah seluruh kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar maka hal itu bisa dikategorikan sebagai budaya. Definisi serupa diberikan oleh Taylor (1987) dalam bukunya *Primitive Culture*, yang mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan

yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya Herskovits (1948) mendefinisikan budaya sebagai hasil karya manusia sebagai bagian dari lingkungannya (*culture is the human-made part of the environment*). Artinya segala sesuatu yang merupakan hasil dari perbuatan manusia, baik hasil itu abstrak maupun nyata, asalkan merupakan proses untuk terlibat dalam lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial, maka bisa disebut budaya.

Berdasarkan ketiga definisi di atas dapat ditarik simpulan bahwa budaya merupakan segala sesuatu yang merupakan hasil daya cipta manusia yang terlahir dalam bentuk pola pikir, sikap, perkataan dan perbuatan. Berbagai hasil karya, sikap dan perbuatan manusia (termasuk di dalamnya pasien, tenaga kesehatan dan pengunjung) di rumah sakit inilah yang berpotensi menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit di rumah sakit. Hal ini telah dipertegas oleh Notoatmodjo (2003) yang menyatakan bahwa berbagai aspek budaya yang terkait dengan penularan penyakit antara lain kebiasaan, kepercayaan, nilai tradisi, sikap serta pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang penyakit. Sebelumnya Foster seperti dikutip Koentjraningrat (1980) telah menyatakan bahwa berbagai aspek budaya yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia antara lain pengaruh tradisi, sikap fatalistik, sikap ethnosentris, perasaan bangga pada statusnya, pengaruh norma, pengaruh nilai, pengaruh unsur budaya yang dipelajari pada tingkat awal dari proses sosialisasi terhadap perilaku kesehatan, dan pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap perilaku kesehatan. Dengan demikian tidak salah jika Soejoeti (2005) menyatakan bahwa penyakit itu (termasuk di dalamnya yang ditularkan di rumah sakit) ditentukan oleh budaya.

Aspek-aspek Budaya Yang Berperan Dalam Penularan Penyakit di Rumah Sakit

Mencermati hubungan erat antara aspek budaya dan penularan penyakit di rumah sakit di atas, selanjutnya dapat diidentifikasi beberapa aspek budaya yang

berperan dalam penularan penyakit di rumah sakit. Berbagai aspek ini dapat dilihat secara langsung di rumah sakit seperti :

a. Budaya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

PHBS di rumah sakit adalah upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat pengunjung dan petugas agar tahu, mau dan mampu untuk mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan berperan aktif dalam mewujudkan rumah sakit sehat dan mencegah penularan penyakit di rumah sakit. Banyak kalangan menilai bahwa budaya PHBS di rumah sakit masih rendah. . Data survei PHBS di Institusi Kesehatan per provinsi tahun 2004 (Profil Promosi Kesehatan) menunjukkan masih di bawah 50 % dari institusi kesehatan di provinsi yang sudah baik pelaksanaan PHBS-nya (Siregar, 2012). Dengan tidak diterapkannya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah sakit dapat membuat orang sakit bertambah sakit dan yang sehat menjadi sakit.

Mungkin tidak sulit untuk membuktikan bagaimana budaya PHBS para pengunjung, pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit yang berpotensi untuk menularkan penyakit. Budaya PHBS tersebut di antaranya dalam penggunaan air bersih untuk berbagai aktivitas, penggunaan jamban, cara membuang sampah, kebiasaan merokok, kebiasaan meludah sembarangan dan pemberantasan sarang nyamuk. Mencuci tangan dengan air bersih misalnya, sering dapat dilihat para tenaga kesehatan ataupun pengunjung tidak mencuci tangan secara benar selama di rumah sakit, padahal budaya mencuci tangan yang baik merupakan teknik dasar yang paling penting dalam pencegahan dan penanggulangan infeksi di rumah sakit (Potter dan Perry, 2003).

Budaya bersih ini juga meliputi tata laksana kebersihan peralatan medis yang digunakan di rumah sakit. Peralatan-peralatan inilah yang secara langsung bersentuhan dengan para pasien sehingga

berpotensi menularkan penyakit kepada para pasien yang menggunakan alat-alat tersebut. Dari suatu penelitian klinis, infeksi nosokomial terutama disebabkan infeksi dari kateter urin, infeksi jarum infus, infeksi saluran nafas, infeksi kulit, infeksi dari luka operasi dan septicemia. Diruang penyakit dalam, diperkirakan 20-25% pasien memerlukan terapi infus. Komplikasi kanulasi intravena ini dapat berupa gangguan mekanis, fisis dan kimiawi.

b. Budaya besuk dan silaturahmi

Budaya membesuk pasien dan silaturahmi terkait erat dengan dengan sifat kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sering dapat disaksikan bila lorong-lorong rumah sakit dan bahkan ruang perawatan disesaki oleh keluarga ataupun kenalan dari pasien. Kehadiran mereka tidak hanya membawa doa ataupun harapan agar si sakit cepat pulih dari penderitaannya, namun juga bisa membawa bibit penyakit untuk pasien ataupun orang lain di sekitarnya. Apalagi lingkungan rumah sakit memang penuh dengan kuman, sehingga para pengunjung pun berpotensi untuk menjadi penjamu kuman.

Salah satu kebiasaan membesuk yang berpotensi menularkan penyakit yaitu duduk di ranjang pasien ataupun tidur di ranjang pasien. Ranjang pasien merupakan salah satu tempat persemayaman kuman baik dari penderita yang dibesuk ataupun pasien-pasien sebelumnya, apalagi jika seprei, selimut, atau sarung bantal tidak dicuci secara benar, tentu akan dapat menularkan penyakit. Di samping itu kebiasaan mencuci tangan sebelum dan setelah ke rumah sakit atau tak mengganti pakaian setelah datang dari rumah sakit juga berperan dalam penularan penyakit.

c. Budaya salaman, salim dan cium pipi

Barangkali tak satupun akan menyangkal bila budaya salaman/jabatan tangan antara pasien, pengunjung ataupun tenaga kesehatan memiliki peranan yang sangat besar dalam penularan penyakit di rumah sakit. Saat bersalaman, kuman-

kuman yang ada di tangan bisa berpindah ke penjamu sehingga bila daya tahan penjamu kurang baik akan dapat menyebabkan mereka terinfeksi. Demikian juga budaya salim (cium tangan), cium pipi ataupun berpelukan memungkinkan terjadinya perpindahan bibit penyakit dari satu orang ke orang lainnya.

d. Budaya akibat mentalitas buruk

Antropolog Koentjaraningrat (1980) dalam bunga rampainya, *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan* menuliskan bahwa bangsa Indonesia memiliki beberapa mentalitas buruk yang terus dipelihara dan diwariskan turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Beberapa mentalitas buruk itu antara lain suka menerabas, meremehkan mutu atau kualitas, tidak percaya diri, berdisiplin semu, dan suka mengabaikan tanggung jawab. Mentalitas buruk yang kemudian menjadi budaya ini sering dapat disaksikan di rumah sakit sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya penularan penyakit.

Budaya suka menerabas yaitu melakukan pemintasan jalan guna meraih sesuatu secara cepat atau instan. Sebagian besar masyarakat kita tidak mau mengambil jalan yang semestinya dilalui karena memakan waktu lama. Mereka berpikir untuk apa susah-susah, padahal ada jalan yang lebih mudah. Menerabas juga sering diasosiasikan dengan mentalitas yang melangkahi rambu-rambu kepatutan. Hal ini terjadi terutama kalau si pelaku merasa aman karena tak ada yang melihat ataupun mengetahui aksinya. Tentu budaya ini sangat berbahaya jika dilakukan di rumah sakit khususnya oleh para tenaga kesehatan yang bekerja tidak sesuai dengan SPO (standar prosedur operasional).

Demikian pula budaya berdisiplin semu serta kurang bertanggung jawab sangat berperan dalam penularan penyakit di rumah sakit. Budaya berdisiplin semu memiliki kemiripan dengan budaya menerabas yaitu ketidaktaatan dengan SPO ataupun aturan yang telah ditetapkan

rumah sakit. Demikian juga dengan budaya kurang bertanggung jawab sering ditunjukkan bukan hanya oleh pengunjung, bahkan tenaga kesehatan di rumah sakit sendiri. Apalagi kalau ada anggapan yang dirawat bukan keluarganya sendiri atau si petugas merasa bekerja sebagai orang upahan sehingga tidak bekerja berdasarkan hati nurani.

5. Tradisi Rentan

Sebagai masyarakat yang agamis, bangsa Indonesia di berbagai daerah memiliki beraneka tradisi yang didasari oleh ajaran agama ataupun budaya setempat yang berpotensi menularkan penyakit ke rumah sakit ataupun dari rumah sakit. Salah satu contoh misalnya tradisi *Ngulapin* yang sering dilakukan di Bali untuk orang yang meninggal di rumah sakit atau yang sudah sembuh. Tujuannya adalah agar yang bersangkutan tak ada lagi ketersangkutan dengan rumah sakit yang dilakukan melalui seperangkat sesajen yang diikuti dengan menepuk-nepuk ranjang pasien. Jika tradisi ini tidak diikuti dengan mencuci tangan secara benar tentu berpotensi untuk menularkan penyakit ke orang lain.

Tentu masih banyak aspek budaya lainnya yang berperan dalam penularan penyakit di rumah sakit. Berbagai aspek budaya ini perlu digali dan diidentifikasi untuk diupayakan solusinya sehingga tingkat penyebaran penyakit di rumah sakit dapat ditekan sekecil mungkin.

Cara Mengantisipasi Penularan Penyakit di Rumah Sakit Karena Aspek Budaya

Berbagai budaya yang berperan dalam penyebaran penyakit di rumah sakit ini harus diantisipasi, salah satunya melalui budaya juga. Budaya diantisipasi dengan budaya, sehingga budaya yang tadinya berpotensi untuk menyebarkan penyakit dapat dihindarkan. Berbagai budaya untuk mengantisipasinya antara lain:

a. Promosi Kesehatan di rumah sakit

Promosi Kesehatan adalah ilmu dan seni membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka sehat optimal

(O'Donnel, 1989). Kesehatan yang optimal didefinisikan sebagai keseimbangan kesehatan fisik, emosi, sosial, spiritual, dan intelektual. Ini bukan sekedar perubahan gaya hidup saja, namun berkaitan dengan perubahan lingkungan yang diharapkan dapat lebih mendukung dalam membuat keputusan yang sehat. Promosi kesehatan di rumah sakit ini diupayakan untuk meningkatkan kualitas budaya perilaku hidup bersih dan sehat di rumah sakit yang meliputi enam indikator seperti menggunakan air bersih, menggunakan jamban secara sehat, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di institusi kesehatan, tidak meludah sembarangan dan memberantas jentik nyamuk.

Promosi kesehatan ini dapat dilakukan melalui metode KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) kepada segenap warga rumah sakit. Cara komunikasi dapat dilakukan melalui pemberian informasi/penyuluhan tentang pentingnya PHBS untuk menekan infeksi nosokomial yang dapat dilakukan secara periodik ataupun insidental. Cara informasi dapat dilakukan melalui penyebaran informasi melalui pamflet, brosur, poster, himbauan, ataupun media elektronik seperti rekaman suara ataupun video.

b. Meningkatkan Budaya Bersih

Kebersihan adalah pangkal kesehatan, untuk menekan infeksi penyakit di rumah sakit maka kebersihan berbagai komponen yang terlibat dalam pelayanan di rumah sakit harus dioptimalkan, termasuk didalamnya kebersihan diri/higienitas, kebersihan lingkungan/sanitasi ataupun kebersihan alat-alat yang digunakan baik alat-alat medis, alat-alat di ruangan perawatan ataupun peralatan dapur/makan yang digunakan untuk pasien.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pencegahan penularan penyakit di rumah sakit adalah budaya mencuci tangan. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan, tangan mengandung bakteri sebanyak 39.000-460.000 CFU per sentimeter kubik, yang berpotensi tinggi

menyebabkan penyakit infeksi menular. Berbagai hasil penelitian telah menunjukkan bahwa cuci tangan bisa menurunkan terjadinya infeksi nosokomial di rumah sakit hingga 50%. Hal ini diperkuat juga dengan hasil penelitian Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menyebutkan, 85,7% angka infeksi nosokomial dapat dikendalikan jika petugas medis selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan medis (Sutedja, 2013).

c. Optimalisasi budaya kerja di rumah sakit

Budaya kerja di rumah sakit merupakan sistem nilai, persepsi, perilaku dan keyakinan yang dianut oleh karyawan rumah sakit tentang makna kerja dan refleksinya dalam kegiatan mencapai tujuan rumah sakit. Sesuai dengan paradigma budaya kerja saat ini, setiap rumah sakit berpacu dalam mengembangkan budaya melayani dan budaya mutu dengan mengoptimalkan unsur-unsur budaya kerja seperti profesionalitas, keikhlasan, kebersihan jiwa, kedisiplinan, transparansi dan konsistensi.. Dalam pelaksanaan budaya kerja ini diharapkan rumah sakit senantiasa mengedepankan kewaspadaan universal untuk meminimalisir potensi penyebaran penyakit di rumah sakit.

d. Menerapkan Kearifan Lokal

Salah satu aspek budaya yang perlu diperhatikan dalam upaya menekan penularan penyakit di rumah sakit adalah kearifan lokal. Geriya (2003) menyatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Definisi senada disampaikan oleh Gobyah (2003) bahwa kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu

sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi sehingga dapat diterapkan untuk mengantisipasi penularan penyakit di lingkungan rumah sakit.

Seperti di Bali misalnya, terdapat beberapa kearifan lokal yang dapat diterapkan dalam mengantisipasi penularan penyakit di rumah sakit seperti :

- *Song Beduda Titinin*, kalimat pendek ini menggariskan betapa pentingnya kewaspadaan untuk hal-hal yang sekecil-kecilnya. Hal ini tentu sangat penting dalam untuk membudayakan kewaspadaan universal dalam menangkal penularan penyakit di rumah sakit.
- *Gangsaan tindak kuangan daya*, kalimat pendek ini juga mengisyaratkan kehati-hatian bagi petugas kesehatan dalam melayani pasien. Tidak boleh asal cepat selesai namun belum dilandasi oleh pemikiran yang matang.
- *Kelet malu goloh duri*, memiliki makna bahwa pelayanan di rumah sakit tidak boleh sembrono dalam mengambil tindakan, harus didasari dengan perencanaan ataupun pemikiran yang matang sehingga tak terjadi kesalahan pemeriksaan, tindakan ataupun pemberian obat yang berujung pada timbulnya keluhan yang baru.
- *Tat Twam Asi*, berarti kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Kearifan lokal ini menggambarkan sikap dan perilaku mengakui eksistensi seraya menghormati orang lain sebagaimana menghormati diri sendiri. Dalam konteks pelayanan di rumah sakit, kearifan lokal ini mengisyaratkan harapan terhadap petugas kesehatan agar melayani orang lain (pasien/pengunjung) sebagaimana melayani diri sendiri. Dengan penerapan nilai ini tentunya akan meningkatkan keselamatan pasien ataupun pengunjung di rumah sakit.

Tentu masih banyak aspek budaya yang dapat digali untuk meningkatkan kualitas rumah sakit khususnya dalam menekan terjadi penularan penyakit di rumah sakit. Dengan mengedepankan aspek budaya seperti ini, di samping akan dapat mewujudkan rumah sakit yang bernuansa budaya tentu akan dapat meningkatkan kualitas rumah sakit itu sendiri.

Selain mengedepankan aspek budaya di atas, masih ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan penyakit di rumah sakit seperti :

a. Penanganan terhadap instrumen yang sering digunakan rumah sakit

Simonsen et al (1999) seperti dikutip Besa (2012) menyimpulkan bahwa lebih dari 50% suntikan yang dilakukan di negara berkembang tidaklah aman (contohnya jarum, tabung atau keduanya yang dipakai berulang-ulang) dan banyaknya suntikan yang tidak penting (misalnya penyuntikan antibiotika). Untuk mencegah penyebaran penyakit melalui jarum suntik maka diperlukan:

- Pengurangan penyuntikan yang kurang diperlukan
- Pergunakan jarum steril
- Penggunaan alat suntik yang disposabel.

Alat lain yang perlu digunakan sebagai pelindung terhadap penyakit adalah masker, sarung tangan dan baju khusus. Selain untuk tenaga kesehatan, pasien yang menderita infeksi saluran nafas harus menggunakan masker saat keluar dari kamar penderita. Sarung tangan sebaiknya digunakan terutama ketika menyentuh darah, cairan tubuh, feses maupun urine. Sarung tangan harus selalu diganti untuk tiap pasiennya. Setelah membalut luka atau terkena benda yang kotor, sarung tangan harus segera diganti. Baju khusus juga harus dipakai untuk melindungi kulit dan pakaian selama melakukan suatu tindakan untuk mencegah percikan darah, cairan tubuh, urin dan feses.

b. Mencegah penularan dari lingkungan rumah sakit

Pembersihan yang rutin sangat penting untuk meyakinkan bahwa rumah sakit sangat bersih dan benar-benar bersih dari debu,

minyak dan kotoran. Perlu diingat bahwa sekitar 90 persen dari kotoran yang terlihat pasti mengandung kuman. Harus ada waktu yang teratur untuk membersihkan dinding, lantai, tempat tidur, pintu, jendela, tirai, kamar mandi, dan alat-alat medis yang telah dipakai berkali-kali. Pengaturan udara yang baik sukar dilakukan di banyak fasilitas kesehatan. Usahakan adanya pemakaian penyaring udara, terutama bagi penderita dengan status imun yang rendah atau bagi penderita yang dapat menyebarkan penyakit melalui udara. Kamar dengan pengaturan udara yang baik akan lebih banyak menurunkan resiko terjadinya penularan tuberkulosis.

Selain itu, rumah sakit harus membangun suatu fasilitas penyaring air dan menjaga kebersihan pemrosesan serta filternya untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri. Sterilisasi air pada rumah sakit dengan prasarana yang terbatas dapat menggunakan panas matahari. Toilet rumah sakit juga harus dijaga, terutama pada unit perawatan pasien diare untuk mencegah terjadinya infeksi antar pasien. Permukaan toilet harus selalu bersih dan diberi disinfektan. Disinfektan akan membunuh kuman dan mencegah penularan antar pasien. Disinfektan yang dipakai adalah:

- Mempunyai kriteria membunuh kuman
 - Mempunyai efek sebagai detergen
 - Mempunyai efek terhadap banyak bakteri, dapat melarutkan minyak dan protein.
 - Tidak sulit digunakan
 - Tidak mudah menguap
 - Bukan bahan yang mengandung zat yang berbahaya baik untuk petugas maupun pasien
 - Efektif
 - tidak berbau, atau tidak berbau tak enak
- c. Memperbaiki ketahanan tubuh

Di dalam tubuh manusia, selain ada bakteri yang patogen oportunistik, ada pula bakteri yang secara mutualistik yang ikut membantu dalam proses fisiologis tubuh, dan membantu ketahanan tubuh melawan invasi jasad renik patogen serta menjaga keseimbangan di antara populasi jasad renik komensal pada umumnya, misalnya seperti

apa yang terjadi di dalam saluran cerna manusia. Pengetahuan tentang mekanisme ketahanan tubuh orang sehat yang dapat mengendalikan jasad renik oportunistis perlu diidentifikasi secara tuntas, sehingga dapat dipakai dalam mempertahankan ketahanan tubuh tersebut pada penderita penyakit berat. Dengan demikian bahaya infeksi dengan bakteri oportunistis pada penderita penyakit berat dapat diatasi tanpa harus menggunakan antibiotika.

d. Ruang Isolasi

Penyebaran dari infeksi nosokomial juga dapat dicegah dengan membuat suatu pemisahan pasien. Ruang isolasi sangat diperlukan terutama untuk penyakit yang penularannya melalui udara, contohnya tuberkulosis, dan SARS, yang mengakibatkan kontaminasi berat. Penularan yang melibatkan virus, contohnya DHF dan HIV. Biasanya, pasien yang mempunyai resistensi rendah seperti leukimia dan pengguna obat immunosupresan juga perlu diisolasi agar terhindar dari infeksi. Tetapi menjaga kebersihan tangan dan makanan, peralatan kesehatan di dalam ruang isolasi juga sangat penting. Ruang isolasi ini harus selalu tertutup dengan ventilasi udara selalu menuju keluar. Sebaiknya satu pasien berada dalam satu ruang isolasi, tetapi bila sedang terjadi kejadian luar biasa dan penderita melebihi kapasitas, beberapa pasien dalam satu ruangan tidaklah apa-apa selama mereka menderita penyakit yang sama

III. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Aspek budaya memiliki peranan yang besar dalam terjadinya penularan penyakit di rumah sakit yang dikenal dengan infeksi nosokomial. Berbagai aspek budaya seperti kebiasaan, kepercayaan, nilai tradisi, sikap serta pengetahuan dan persepsi warga rumah sakit dapat menjadi pemicu terjadinya infeksi ini.
2. Beberapa aspek budaya yang berperan dalam penularan penyakit di rumah sakit antara lain budaya perilaku hidup

bersih dan sehat (PHBS), budaya besuk dan silaturahmi, budaya salaman, salim dan cium pipi, budaya akibat mentalitas buruk seperti suka menerabas, disiplin semu dan kurang bertanggung jawab serta tradisi masyarakat yang rentan terinfeksi kuman.

3. Aspek budaya juga dapat diterapkan untuk mengantisipasi penularan penyakit di rumah sakit seperti promosi kesehatan di rumah sakit, budaya bersih, optimalisasi budaya kerja dan penerapan kearifan lokal misalnya *song beduda titinin, gangsan tindak kuangan daya, kelet malu goloh duri* dan *Tat twam Asi*.

Daftar Pustaka

- Amirullah. 2012. *Rumah Sakit Justru Sarang Penyakit*. Tersedia dalam <http://tempo.co/read/news/2012/05/14/060403696/rumah-sakit-justru-sarang-penyakit>. diakses tanggal 4 Oktober 2013
- Anonim. 2012. *Infeksi Nosokomial, Penyebab dan Pencegahannya*. Tersedia dalam <http://doktersehat.com/infeksi-nosokomial-penyebab-dan-pencegahannya>. diakses tanggal 4 Oktober 2013
- Besa. 2012. *Infeksi Nosokomial*. Tersedia dalam <http://edukasi.kompasiana.com/2012/12/17/infeksi-nosokomial-516810.html>. diakses tanggal 4 Oktober 2013
- Dartini. 2004. *Gambaran Kesehatan Lingkungan dan Faktor Resiko Kejadian Infeksi Nosokomial (Tesis)*. Jakarta : FKM UI
- Geriya. 2013. *Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali*. *Harian Bali Post* 17 September 2003
- Gobyah. 2003. *Berpijak Pada Kearifan Lokal*. *Harian Bali Post* 4 September 2003
- Harnowo. 2012. *Wah, Ternyata Karyawan Rumah Sakit Justru Paling Tidak Sehat*. Tersedia dalam

- <http://health.detik.com/read/2012/10/18/0955911/2065687/763/wa-ternyata-karyawan-rumah-sakit-justru-paling-tidak-sehat>
- Hasanah. 2012. *Infeksi Nosokomial di Rumah Sakit*. Tersedia dalam [http://riana-ah-fkm10.web.unair.ac.id/artikel_detail-41324-administrasi rumah sakit dan puskesmas](http://riana-ah-fkm10.web.unair.ac.id/artikel_detail-41324-administrasi_rumah_sakit_dan_puskesmas). Diakses tanggal 4 Oktober 2013
- Hasbullah. 1993. *Pengendalian Infeksi Nosokomial di RS Persahabatan Jakarta*. Cermin Dunia Kedokteran Jakarta
- Herman. 2013. *Cegah Infeksi Nosokomial Setelah dari Rumah Sakit*. Tersedia dalam <http://www.beritasatu.com/kesehatan/148618-cegah-infeksi-nosokomial-setelah-dari-rumah-sakit.html>. diakses 6 Nopember 2013
- Herskovits. 1948. *Man and His Work : The Science of Cultural Anthropology*. New York : Knopf
- Koentjaraningrat. 1980. *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*. Jakarta : Djambatan
- Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Anthropologi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Lumbanraja. 2007. *Pengaruh Karakteristik Individu, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Budaya Organisasi (Disertasi)*. Malang : FE Universitas Brawijaya
- Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan dan Prilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- O'Donnel. 1989. *Definition of Health Promotion : Part III :Expanding the Definition*. American Journal of Health Promotion Vol III No. 3
- Saputra. 2013. *Budayakan CTPS Cegah Penularan Infeksi Nosokomial*. Tersedia dalam <http://health.okezone.com/read/2013/11/06/482/892573/budayakan-ctps-cegah-penularan-infeksi-nosokomial>. Diakses 6 Nopember 2013
- Setiawati. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Petugas Kesehatan Melakukan Hand Hygiene Dalam Mencegah Infeksi Nosokomial (Tesis)*. Jakarta : FIK UI
- Spiritia. 2006. *Infeksi Nosokomial dan Kewaspadaan Universal*. Tersedia dalam <http://spiritia.or.id> diakses tanggal 6 Nopember 2013
- Siregar. 2012. *Pengaruh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Terhadap Pengetahuan dan Sikap Tentang PHBS Pada Keluarga Yang Menjaga Pasien di RSUP H Adam Malik Medan tahun 2012*. Medan : USU
- Soejoeti. 2005. *Konsep Sehat, Sakit dan Penyakit dalam Konteks Sosial Budaya*. Cermin Dunia Kedokteran No. 149, 2005
- Suparno, dkk. 2003. *Faktor-faktor Resiko Yang Berpengaruh Pada Infeksi Nosokomial Luka Operasi di SMF Kebidanan RS Dr. Sardjito(Tesis)*. Yogyakarta : UGM
- Sutedja. 2013. *Tangan Bisa Menjadi Pintu Masuk Bakteri*. Tersedia dalam <http://www.beritasatu.com/kesehatan/91532-tangan-bisa-menjadi-pintu-masuk-bakteri.html>. diakses tanggal 6 Nopember 2013
- Taylor. 1987. *Primitive Culture : Researches into the Development of Mythology, Phylosophy, Religion, Art, and Cumtom*. New York : Henry Holt